

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

Salvador, Bahia

16 a 19 de Setembro de 2025

@sotm2025

CARTOGRAFIA HISTÓRICA INTELIGENTE: UM ESTUDO APLICADO À EXTRAÇÃO DE VIAS E RIOS EM MAPAS ANTIGOS DE CURITIBA

ESTEPHANIE DAIANE BATISTA DA SILVA¹

LILIAN DE FÁTIMA BENCZ¹

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM¹

¹Universidade Federal do Paraná – {estephaniedaiane; lilianbencz; silvanacamboim}@ufpr.br

O presente trabalho tem como propósito explorar e implementar um fluxo de trabalho automatizado para a extração e o georreferenciamento de entidades cartográficas contidas em mapas históricos do município de Curitiba, com foco em nomes de vias, rios, bairros e outras feições geográficas nominais. Os 6 mapas analisados datam de 1857 a 1953, e foram gentilmente cedidos pelo Museu Paranaense. Essa iniciativa parte da constatação de que mapas históricos representam não apenas documentos visuais, mas também registros textuais valiosos, capazes de revelar camadas do passado urbano que nem sempre estão acessíveis por outras fontes. Entretanto, o aproveitamento pleno desses dados enfrenta desafios técnicos consideráveis, especialmente no que tange à extração de texto em layouts gráficos complexos e à vinculação dessas informações a sistemas georreferenciados contemporâneos, como o OpenStreetMap (OSM) e bases nominais oficiais como as do IBGE. Frente a esse cenário, o objetivo principal do estudo é desenvolver e testar uma metodologia replicável que una OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), classificação semântica e geocodificação por meio de bases abertas para gerar dados espaciais prontos para análise em plataformas SIG como o QGIS. A metodologia proposta se inspirou em três abordagens teórico-técnicas complementares. Primeiramente, a proposta de [1], que discute a melhoria do desempenho do OCR em documentos históricos com layouts complexos por meio de uma etapa de detecção de estrutura com redes neurais convolucionais (CNNs), orientando a compreensão das limitações do reconhecimento textual tradicional e destacando a importância do pré-processamento visual. Embora não tenha sido aplicada diretamente a CNN nesta etapa, o modelo proposto influenciou a adoção de estratégias para segmentação de texto e tratamento de ruídos gráficos nos mapas digitalizados. Em seguida, foi considerada a estrutura metodológica do Intelligent Map Reader, de [2], que sugere um pipeline baseado em deep learning, segmentação gráfica e uso de gazetteers para compreensão semântica de mapas topográficos. Embora o escopo da aplicação aqui tenha sido menos centrado em imagens rasterizadas densas como as de topografia moderna, os conceitos de detecção, separação e identificação de texto foram adaptados para operar em mapas históricos com lettering irregular, artefatos visuais e nomenclaturas desatualizadas. Por fim, as contribuições de [3], acerca do processamento de mapas históricos para o desenvolvimento de infraestruturas de geoinformação reforçam esse estudo ao evidenciar como esses documentos cartográficos podem ser integrados a ambientes digitais modernos. A combinação de técnicas de extração automática, vinculação a dados espaciais contemporâneos e a semântica permite não apenas recuperar informações geográficas do passado, mas também incorporá-las a sistemas atuais de informação geográfica. As etapas do método, indicadas na Figura 1, se iniciaram a partir do pré-processamento das imagens, visando minimizar ruídos que afetariam a etapa de extração dos textos, conforme um exemplo ilustrado na Figura 2. Em seguida, aplicou-se o Tesseract OCR para a extração de texto diretamente das imagens digitalizadas. Por conseguinte, os resultados textuais foram analisados com foco em palavras e expressões de interesse geográfico, como "Rua", "Avenida", "Rio", "Ribeirão", "Colônia" e "Bairro", com vistas à sua classificação inicial. Essa etapa teve como objetivo organizar os textos extraídos em categorias como vias, hidrografia, localidades, bairros, cidades e mapas (quando associado a elementos estruturais dos mapas). A Figura 3 apresenta uma relação preliminar entre a quantidade e a qualidade dos textos extraídos e associados nas duas etapas anteriores. Observa-se que a qualidade dos textos é inferior à quantidade, o que se justifica pelo caráter inicial e exploratório dos testes com OCR aplicados neste trabalho. Com o refinamento do método, entretanto, espera-se uma melhoria significativa nos resultados. Uma vez categorizados, os nomes foram submetidos a consultas na base do IBGE e do OpenStreetMap utilizando APIs, com queries específicas por tipo de feição. Assim, para cada nome a ser identificado, foram buscadas correspondências entre nodes, ways e relations com as tags apropriadas, como "highway" para ruas e avenidas, "waterway" para rios e "place" para localidades. As respostas das APIs tendem a ter, quando disponíveis, coordenadas centrais das geometrias

correspondentes, que foram então utilizadas para gerar uma tabela com nome, tipo e localização. A partir dessas informações, foi possível construir um conjunto de dados georreferenciados no formato GeoJSON, compatível com softwares como o QGIS. Cada entrada do arquivo representa uma entidade extraída e validada com base no OpenStreetMap (OSM) e, quando possível, com a base do IBGE, pronta para visualização em mapas atuais ou sobreposição com camadas históricas. Essa integração entre documentos históricos e bases geoespaciais contemporâneas gera dados valiosos para a análise urbana, permitindo, por exemplo, comparar a persistência ou mudança de nomes de vias ao longo do tempo, identificar cursos d'água canalizados ou desaparecidos e localizar bairros cuja configuração foi alterada pelo processo de urbanização. Os resultados indicam que a abordagem foi acertiva para nomes de locais e bairros (Figura 4), que, apesar de sofrerem variações ao longo do tempo, tendem a manter uma estrutura estável — com alterações em algumas letras, mas preservando a forma geral — o que possibilita a correspondência com dados do OSM. A principal conclusão deste estudo é que a combinação de tecnologias acessíveis, como OCR, classificação textual e APIs públicas, constitui um caminho promissor para a extração e georreferenciamento de dados históricos contidos em mapas antigos. A possibilidade de transformar imagens estáticas e analógicas em camadas georreferenciadas digitais abre horizontes para múltiplas áreas do conhecimento, da história urbana à ciência dos dados espaciais. Além disso, o uso de bases abertas, como o OpenStreetMap, e bases oficiais, como o IBGE, garante a replicabilidade e a extensão da metodologia, favorecendo sua aplicação em outros contextos territoriais e cronológicos. Como recomendação futura, sugere-se o treinamento de modelos específicos de OCR com fontes históricas típicas dos mapas do século XX, o que poderá melhorar a acurácia da extração textual. Também se indica a integração com técnicas de aprendizado de máquina para classificação automática, além da aplicação de algoritmos que investigam pequenas janelas das imagens, buscando refinamento na extração e melhores resultados.

Figura 1 – Fluxograma da metodologia.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 2 – Etapa de pré-processamento.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 3 – Relação entre quantidade e qualidade dos textos extraídos.

Fonte: Autoras (2025).

Figura 4 – Quantidade de nomes por categoria.

Fonte: Autoras (2025).

Palavras-chaves: OCR; Mapas históricos; Topônimos; Automatização; Dados abertos; OSM.

Referências

- [1] FLEISCHHACKER, D.; KERN, R.; GÖDERLE, W. Enhancing OCR in historical documents with complex layouts through machine learning. **International Journal on Digital Libraries**, v. 26, n. 1, p. 3, 2025.
- [2] LI, H.; LIU, J.; ZHOU, X. Intelligent Map Reader: A Framework for Topographic Map Understanding With Deep Learning and Gazetteer. **IEEE Access**, v. 6, p. 25363–25376, 2018.
- [3] IGNJATIĆ, Jelena; NIKOLIĆ, Bojana a RIKALOVIĆ, Aleksandar. Deep learning for historical cadastral maps digitization: overview, challenges and potential. Václav Skala - UNION Agency, 2018. ISSN 2464-4617. Disponível také z: <http://hdl.handle.net/11025/34636>.
- [4] SAEED, S.; NAZ, S.; RAZZAK, M. I. An Application of Deep Learning in Character Recognition: An Overview. In: V. E. Balas; S. S. Roy; D. Sharma; P. Samui (Orgs.); **Handbook of Deep Learning Applications**, Smart Innovation, Systems and Technologies. v. 136, p.53–81, 2019. Cham: Springer International Publishing. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-11479-4_3>. Acesso em: 17/5/2025.
- [5] IGNJATIĆ, J.; NIKOLIĆ, B.; RIKALOVIĆ, A.; ČULIBRK, D. Deep Learning for Historical Cadastral Maps Digitization: Overview, Challenges and Potential., 2018. Disponível em: <http://wscg.zcu.cz/WSCG2018/2018-papers/!!_CSRN-2803-6.pdf>. Acesso em: 17/5/2025.
- [6] NUNES, D. M.; CAMBOIM, S. POTENCIAL E DESAFIOS DO USO DE IMAGENS AO NÍVEL DE RUA COMO FONTE DE TOPÔNIMOS: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. , 26. nov. 2024. XIII Colóquio Brasileiro de Ciências Geodésicas. Disponível em: <<https://zenodo.org/records/14153332>>. Acesso em: 18/5/2025.